

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16888660>

1-(3,4-DIMETOKSIFENIL)-2-(3-NITROBENZIL)-6,7-DIMETOKSI-1,2,3,4-TETRAGIDROIZOXINOLINNING SARATON O‘SIMTALARIGA QARSHI BIOLOGIK FAOLLIGINI MOLEKULAR DOCKING DASTURIDA O‘RGANISH

Ko‘chimov Quvonchbek Faxriddin o‘g‘li

Akademik S.Yu.Yunusov nomidagi

O‘simlik moddalar kimyosi instituti laboranti

quvonchkoch98@gmail.com

Jo‘raqulov Sherzod Niyatqobilovich

Akademik S.Yu.Yunusov nomidagi

O‘simlik moddalar kimyosi instituti katta ilmiy xodimi

ANNOTATSIYA

1-(3,4-dimetoksifenil) -2- (3-nitrobenzil) - 6,7-dimetoksi -1, 2, 3, 4-tetragidroizoxino-lin molekulyar docking dasturida saraton o‘simtalari oqsili bilan konformatsiyalari o‘rganildi. Ularning bog‘lanish energiyalari, bo‘shliq hajmlari va joylashuv koordinatalari o‘rganib chiqildi.

Kalit so‘zlar: *1-(3,4-dimetoksifenil)-2-(3-nitrobenzil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolin, Molekulyar Docking, saraton o‘simtalari, oqsil, ligand.*

ABSTRACT

The molecular conformations of 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(3-nitrobenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline with cancer tumor proteins were studied using molecular docking software. Their binding energies, cavity volumes, and spatial coordinates were examined.

Keywords: *1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(3-nitrobenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, molecular docking, cancer tumors, protein, ligand.*

KIRISH

Molekulyar docking so‘nggi yillarda *in-silico* dori ishlab chiqishning muhim jihatiga aylandi. Ushbu uslub kichik molekula va oqsil o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni bashorat qilishni o‘z ichiga oladi. Ushbu dastur strukturaga asoslangan va rentgen kristallografiyasi, yadro magnit-rezonans spektroskopiyasi yoki krio-elektron mikroskopiya kabi usullar yordamida olingan oqsilning yuqori aniqlikdagi 3D tasvirini talab qiladi [1].

Dastur oqsil va ligandning funksional guruhlarini hisobga olgan holda eng optimal fazoviy strukturasi yaratish orqali bu ikki molekula o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir energiyalari orqali bog‘lanish energiyasini hisoblaydi. Bog‘lanish energiyasini aniqlash jarayoni quyidagi 2 ta asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi [2]:

- a) oqsil va ligandning konformatsiyasini yaratish
- b) hosil bo‘lgan konformatsiyaning bog‘lanish yaqinligini aniqlash

Bog‘lanish energiyasi – oqsil va ligand o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir kuchini aniqlash uchun ishlatiladigan Molekulyar doking dasturining asosiy parametri hisoblanadi. Bog‘lanish energiyasi oqsilning ligand retseptori bilan bog‘langanda sodir bo‘ladigan energiya o‘zgarishini hisoblaydi va kkal/mol yoki kJ/mol larda ifodalaydi [3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ligand va oqsilning konformatsion erkinligi molekulyar dockingda katta muammo hisoblanadi. Keng qo‘llaniladigan o‘rnatish dasturlari ligandlarni to‘liq moslashuvchan tarzda boshqaradi, shuning uchun odatda o‘rnatish jarayonida juda ko‘p sonli konformatsiyalarni hosil qiladi. Konformatsiyani yaratish usullaridan tashqari, o‘rnatish sifati kuch maydoniga bog‘liq bo‘ladi. Adabiyotlar tahliliga ko‘ra, jarayonning konformatsion jihatida yaxshi optimallashtirilgan, chunki keng qo‘llaniladigan barcha o‘rnatish usullari bir necha holatlarda ligandning to‘g‘ri bioaktiv konformatsiyasini aniqlashga qodir [4].

NATIJARLAR

1-(3,4-dimetoksifenil)-2-(3-nitrobenzil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolinning biologik faolligini aniqlash maqsadida molekulyar docking dasturida saraton o'simtali oqsili tanlab olindi (1-jadval) va natijalar o'rganildi.

1-jadval

Saraton o'simtali oqsilining umumiy ma'lumotlari

Oqsil ma'lumotlari						
Oqsil	Oqsil tasnifi	Zanjir	Atomlar			
1HN3	Antitumor protien	A	Umumiy C	H	N	O S
			694	207	361	75 50 1

Ligand sifatida 1-(3,4-dimetoksifenil)-2-(3-nitrobenzil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolinning tanlab olindi va oqsil bilan konformatsiyalari ko'rib chiqildi (1-rasm).

Oqsil-ligand kompleksining kuchi bu bog'lovchi qo'shnilar o'rtasidagi molekulararo o'zaro ta'sirlar, erituvchi effektlari va dinamikasi bilan bog'liq. Bularning barchasini bir vaqtning o'zida baholashning eng konservativ usuli bu atom molekulyar dinamikasi (MD) simulyatsiyalarini qo'llashdir. Biroq, ushbu simulyatsiyalar bilan bog'liq hisoblash xarajatlarining oldini olish uchun molekulyar docking bog'lanishlarni tez baholashni ta'minlash uchun skoring funksiyalaridan foydalanadi [5].

1	2	3
Oqsil va ligandlar	Oqsil, aminokislotalar, ligandlar	Oqsil, aminokislotalar, markaziy ligand

1-Rasm. 1-(3,4-Dimetoksifenil)-2-(3-nitrobenzil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolinning saraton o'simtali oqsili bilan bog'lanish konformatsiyasi

Ligand va oqsil orasidagi bog'lanish ko'rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadvalga ko'ra, bog'lanish energiyasi 2-ligandda eng kichik -15.7 kkal/mol manfiy qiymatga ega va koordinatalariga ko'ra oqsilning markazida joylashganligini ko'rish mumkin. Molekulyar dockingda bog'lanish energiya qiymatlari ball sifatida qaraladi va uning kichik manfiy qiymatlari yuqori baholanadi.

2-jadval

1-(3,4-Dimetoksifenil)-2-(3-nitrobenzil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetra-gidroizoxinolinning va oqsil orasidagi bog'lanish energiyasi va joylashuvi kattaliklari

Ligand №	Bog'lanish energiyasi (ΔG , kkal/mol)	Bo'shliq hajmi (Å)	Joylashuv (x,y,z)
C ₂	-15.7	49	4,4,10
C ₄	-13.1	45	2,-6,8
C ₅	-13.0	42	9,0,6
C ₁	-10.2	70	-18,-1,26
C ₃	-10.1	46	-12,7,20

Baholash funksiyalari bog'lanish energiyasining bevosita Gibbs energiyasiga bog'liq bo'lgan bog'liqligini baholashga harakat qiladi. Bog'lanish energiyasini tavsiflashning bir necha usullari mavjud va ulardan biri (1-sxema) tenglamada tasvirlangan. Ajay va Murcko tomonidan tuzilgan ushbu usul bog'lanish energiyasini alohida komponentlar sifatida tavsiflaydi: solvatlanish/desolvatlanish energiyasi (ΔG_{solvat}); kompleks hosil bo'lishi (ΔG_{komp}) tufayli retseptor va ligand energiyasining o'zgarishi; ligand va retseptor o'rtasidagi o'ziga xos o'zaro ta'sir tufayli energiyaning o'zgarishi ($\Delta G_{\text{o'z ta'sir}}$); va harakatdagi o'zgarishlar (aylanish, translatsiya, tebranish) tufayli hissa ($\Delta G_{\text{harakat}}$).

$$\Delta G_{\text{bog'lanish}} = \Delta G_{\text{solvat}} + \Delta G_{\text{komp}} + \Delta G_{\text{o'z ta'sir}} + \Delta G_{\text{harakat}}$$

1-sxema. Bog'lanish energiyasi qiymati

Shuni ta'kidlash kerakki, faqat oqsil-ligand o'zaro ta'sirini o'rganish etarli emas. Bundan tashqari, kompleks hosil bo'lishidan oldin ikkalasining ham suv bilan qanday o'zaro ta'siri va suv bu jarayonga qanday vositachilik qilishini tushunish muhimdir. Bog'lanish energiyasi ligand va oqsilning konformatsion tomonlarini, shuningdek, harakatdagi o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi (bu asosan entropiya ta'siridir). Entropiya to'g'ridan-to'g'ri harakat va harorat bilan bog'liq bo'lganligi sababli, bitta oqsil-ligand kompleksini bog'lanish yaqinligini ishonchli taxmin qilish uchun etarli ma'lumot bermasligi mumkin. Ko'p jihatdan oqsil-ligand-erituvchi o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'sirlarning ($\Delta G_{o'z\ ta'sir}$) kuchini baholash ionli o'zaro ta'sirlar va van der Waals o'zaro ta'sirlari, shu jumladan, H-bog'lanish tavsifiga bog'liq. Entropiya ta'siri asosan konformatsion va aylanish/translatsion jihatlari bilan bog'liq deb hisoblanadi [6].

3-jadval

1-(3,4-Dimetoksifenil)-2-(3-nitrobenzil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetra-gidroizoxinolinning va oqsil o'rtasidagi vodorod bog'lanishda ishtirok etgan aminokislotalar

№	Aminokislotalar					
	1	2	3	4	5	6
1	GLY1	LEU9	ARG13	ARG35	VAL25	SER33
2	GLY5	LEU21	ARG16	ARG37	VAL28	SER40
3	PHE8	LEU27	ARG19	THR38	VAL31	GLN22
4	PHE26	ARG6	ARG24	ALA39	LYS29	PRO36
5	PHE30	ARG7	ARG32	VAL12	SER2	GLU23
6	ARG34	HIS3				

Ligand va oqsil orasidagi bog'lanishda 32 ta aminokislota ishtirok etdi.

MUHOKAMA

1-Rasmda ko'rishimiz mumkinki, oqsilga 5 ta ligand kelib birikkan va har bir ligand alohida ranglar bilan ifodalangan. Ligandlar oqsilga aminokislotalar yordamida bog'langan. Bog'lanish energiyasi eng kichik bo'lgan ligand markazda joylashgan.

Dastur oqsil va ligand sutrukturasining optimal fazoviy tuzilishini aniqlab, bog'lanish mumkin bo'lgan va bog'lanish uchun minimal energiya talab qiladigan oqsil-ligand konformatsiyasini hosil qiladi. Bog'lanish energiyasi ligand va oqsil o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchini anglatadi. Gibbs erkin energiyasi ligand va oqsilning barqarorligi va spontanligini o'lchaydi, bu yerda Gibbs erkin energiyasining o'zgarishi kompleks hosil bo'lishi paytida bog'liq energiya o'zgarishini ifodalaydi [7].

Oqsil va 1-(3,4-Dimetoksifenil)-2-(3-nitrobenzil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolinning ligandi orasidagi bog'lanishda ishtirok etgan aminokislotalar aniqlandi va ular ishtirokida 104 ta bog'lanish sodir bo'lgan (3-jadval).

XULOSA

1-(3,4-Dimetoksifenil)-2-(3-nitrobenzil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolinning saraton o'simtalari bilan ko'rsatgan biologik faolliklari Molekulyar Docking dasturida o'rganildi. O'rganish natijalariga ko'ra ligand saraton o'simtalariga qarshi kuchli faollik ko'rsatgan. Oqsil va ligand orasidagi bog'lanish energiyalari va kattaliklari batafsil ko'rib chiqildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Agu P.C., Afiukwa C.A., Orji O.U., Ezech E.M., Ofoke I.H., Ogbu C.O., Ugwuja E.I., Aja P.M. Molecular docking as a tool for the discovery of molecular targets of nutraceuticals in diseases management // Scientific Reports. – 2023. –V.13. – №.13398. –P.1-18.
2. Kromer R. T. Structure-oriented drug design: docking and scoring // Modern science about proteins and peptides. - 2007. - V.8. - №4. - P. 312-328.
3. Li X. Performance evaluation of four molecular docking programs on a diverse set of protein-ligand complexes // Journal of computational chemistry. - 2010. - V.31. - №11. - P. 2109-2125.

4. Tatu Pantsar, Antti Poso Binding Affinity via Docking: Fact and Fiction // *Molecules*. –2018. –V.23. –№1899. –P.1-11.
5. Kitchen, D., Decornez, H., Furr, J., Bajorath, J. Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: Methods and applications // *Nature Reviews Drug Discovery*. –2004. –V.3. –P. 935–94.
6. DiGiammarino, E.L., Filippov, I., Weber, J.D., Bothner, B., Kriwacki, R.W. solution structure of the n-terminal 37 amino acids of the mouse arf tumor suppressor protein // *Protien Data Bank*. – 2022. –P.1-14.
7. Amélie Lagacé-O'Connor Binding Affinity, Gibbs Free Energy, And Intramolecular Energy Explained for Drug Discovery // *Neurosnap*. – 2023. V.7. - №6. –P.1-4.